

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Liquidez y rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú: Periodo 2020 – 2022*

Senmache Yrigoin, Teresa Ruth**
Vellón Flores, Viviana Inés***
Neri Ayala, Abrahan Cesar****
Ramos Oyola, Naylamp Paola*****

Resumen

Existen dos indicadores financieros que son pilares fundamentales para la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú: La liquidez y la rentabilidad. En este sentido, esta investigación buscó determinar de qué manera la liquidez influye en la rentabilidad de estas instituciones, durante los periodos comprendidos entre 2020 al 2022. Se elaboró una investigación bajo un procedimiento de carácter cuantitativo, no experimental longitudinal y de alcance correlacional-causal, la cual contó con una población y muestra censal comprendida por 11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito autorizadas, reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Asimismo, la información fue agrupada y registrada por medio del análisis documental, diseñando como instrumento a una ficha de datos. Con un valor de $-0,627$ y una significancia inferior al 5 %, se contrastó que la liquidez influyó de forma negativa y significativa en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, durante los años 2020 al 2022. Finalmente, se infiere que los comportamientos de liquidez y rentabilidad de estas instituciones evidenciaron que una mayor liquidez no siempre va a determinar que se alcance una mayor rentabilidad.

Palabras clave: Liquidez; rentabilidad; ratios; sector financiero peruano; Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

* Este artículo es resultado de la tesis de maestría de la autora principal presentada en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Lima, Perú.

** Magister en Administración Estratégica. Licenciada en Economía. Investigadora en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Lima, Perú. Coordinadora de Planeamiento, Investigación y Desarrollo en la Institución Financiera Caja Paita, Lima, Perú. E-mail: tsenmacheyrigoin@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3349-4260>

*** Doctora en Administración. Docente Investigadora en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Lima, Perú. E-mail: vvellon@unjfsc.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6611-7218>

**** Doctor en Ciencias de la Educación. Docente Investigador en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Lima, Perú. E-mail: aneri@unjfsc.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2799-3244>

***** Licenciada en Administración. Investigadora en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Lima, Perú. E-mail: n.ramos.oyola@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6495-838X>

Liquidity and profitability of the Municipal Savings and Credit Banks of Peru: Period 2020 – 2022

Abstract

There are two financial indicators that are fundamental pillars for the sustainability and fulfillment of the objectives of the Municipal Savings and Credit Banks of Peru: Liquidity and profitability. In this sense, this research sought to determine how liquidity influences the profitability of these institutions, during the periods between 2020 and 2022. An investigation was carried out under a quantitative, non-experimental longitudinal procedure with a correlational-causal scope. which had a population and census sample comprised of 11 Municipal Savings and Credit Banks authorized, regulated and supervised by the Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Fund Administrators. Likewise, the information was grouped and recorded through documentary analysis, designing a data sheet as an instrument. With a value of -0.627 and a significance of less than 5%, it was found that liquidity had a negative and significant influence on the profitability of the Municipal Savings and Credit Banks, during the years 2020 to 2022. Finally, it is inferred that the liquidity and profitability behaviors of these institutions showed that greater liquidity will not always determine greater profitability.

Keywords: Liquidity; profitability; ratios; Peruvian financial sector; Municipal Savings and Credit Banks.

Introducción

Las empresas modernas operan en un entorno competitivo y cambiante, lo que requiere que evalúen su capacidad de disponer de efectivo para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, como el pago de salarios, proveedores, impuestos, entre otros (Mejia, Sicheri y Nolzco, 2020).

Cuando las empresas no pueden obtener suficiente efectivo para cumplir con sus compromisos financieros a corto plazo, se confirma la presencia de un riesgo de liquidez (Saleh y Abu, 2020). En este sentido, los gerentes proponen estrategias y aplican medidas para resolver rápidamente los problemas de liquidez que enfrentan (Rico et al., 2022; Damayanthi et al., 2023). De lo contrario, la falta de liquidez puede llevar a la pérdida de control de la empresa, disminución parcial o total del capital invertido, retrasos en el cobro de intereses y créditos, y generar

pérdidas parciales o totales por los préstamos otorgados, lo que afecta el rendimiento de la empresa (Ali, Hussin y Ghani, 2019).

El rendimiento o rentabilidad de una entidad expresa el beneficio neto que se ha conseguido del capital y activos invertidos. Esta rentabilidad puede ser mejorada mediante la optimización de la estructura de costos, incrementando las ventas, reduciendo los gastos o elaborando nuevas políticas que permitan maximizar las utilidades del negocio (Álvarez-Moreira y Pizarro-Anchundia, 2022).

La amplia literatura señala que la liquidez y rentabilidad son razones financieras ideales para decidir si invertir o no en cierto negocio, dado que se han encontrado asociaciones tanto inversas como directas, según el tipo de sector en el que se desenvuelvan las empresas (Vasquez et al., 2017).

En el ámbito financiero de Perú, se encuentran las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), que fueron establecidas hace 43 años mediante el Decreto Ley No. 23039

de 1980. Estas son propiedad exclusiva de los gobiernos municipales y han consolidado su presencia en el ámbito de las microfinanzas en el territorio peruano, siendo de gran importancia para brindar servicios financieros descentralizados (Portocarrero, 2000). El crecimiento de las CMAC en el país se debe a principios, como la aplicación de tasas de interés justas, la prevención de la usura, la cobertura de costos, una gestión adecuada enfocada en el mercado local (estrategia de posicionamiento) y el mantenimiento de su patrimonio y capitalización de utilidades (Gómez, Mena y Beltrán, 2019).

Estas entidades necesitan liquidez para cumplir con sus pasivos circulantes, como las obligaciones con el público (depósitos de ahorro, a plazo, restringidos, entre otros), adeudos financieros, cuentas por pagar, entre otros. Asimismo, deben conocer el comportamiento de los depósitos, sobre todo, el de los depósitos a la vista, dado que tienen mayor probabilidad a ser retirados, lo cual puede llegar a generar una inestabilidad para la institución y, además, perjudicar considerablemente su rentabilidad, la cual cumple un papel relevante en caso de que se originen crisis financieras y, además, porque ayuda a que la entidad cumpla de forma oportuna su facultad intermediadora.

Por lo antes mencionado, esta investigación realizó un análisis de la liquidez y rentabilidad de estas instituciones en los periodos 2020 al 2022 y buscó determinar de qué manera la liquidez influyó en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, durante estos años. Es decir, se buscó conocer si han contado con suficiente liquidez para hacerse cargo de sus responsabilidades (pasivos) a corto plazo, y si esto ha incidido en su rentabilidad.

1. Fundamentación teórica

1.1. Liquidez

La liquidez de una entidad se refiere a su capacidad y habilidad para cumplir con

sus compromisos a corto plazo. Es más fácil convertir en efectivo un activo a corto plazo, que el que se constituye en un largo tiempo. Por lo tanto, se considera que una organización es más líquida cuando una proporción mayor de su total de activos está representada por activos líquidos (Besley y Brigham, 2016).

Al ser un factor que define la situación de una empresa en el mercado, esta se refleja en términos económicos y jurídicos. Bajo esta perspectiva, para que una entidad funcione de forma correcta es fundamental que la evaluación jurídica y económica coincidan (Bolek y Gniadkowska-Szymańska, 2019). Controlar la liquidez es una de las tareas más desafiantes que encara una empresa para poder continuar con sus operaciones y sostener una buena situación económica (Quispe et al., 2022).

Para Ortiz (2018); y, Ducuara, Niebles-Núñez y Pacheco (2022), entender la liquidez es de suma importancia, debido a que permite comprender cómo es la dinámica y circulación de dineros que se mueven entre los negocios o en un mismo mercado. Asimismo, esta razón mide la relación entre el total de efectivo, cuentas por cobrar y total de activos. Por este motivo, es preferible que una entidad financiera presente un valor alto de liquidez (Kweh et al., 2024). No obstante, se debe tener cuidado con esto, puesto que una elevada liquidez también puede desencadenar problemas de sobreinversión, como consecuencia de los distintos incentivos que colocan los accionistas y directivos en las empresas (López-de-Foronda et al., 2019).

Cabe remarcar que los inversionistas exigen mayores primas de liquidez para aquellos activos que presentan mayor riesgo de liquidez en el mercado. Este enfoque enfatiza que la liquidez se valora por los costes de negociación, así como por ser una fuente de riesgo, puesto que cambia de manera inesperada a lo largo del tiempo (Iachini y Nobili, 2016).

En resumen, la liquidez confirma la capacidad que tiene una empresa en el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo a través del cambio rápido de activos en

efectivo. Además, analiza la salud financiera de la empresa, debido a que sugiere si esta se encuentra bien o mal posicionada frente a sus compromisos de corto plazo. Una alta liquidez es clave para la estabilidad operativa de la empresa. Sin embargo, es importante ser minucioso con este exceso, sobre todo, para poder responder a los requerimientos de los inversionistas.

La Resolución S.B.S. No. 472 de 2001 de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), manifiesta que las empresas del sector financiero peruano deben tener en cuenta los siguientes requerimientos mínimos para considerar que presentan liquidez:

a. Moneda nacional: Se considerará que son empresas con liquidez en MN cuando tengan un valor mayor o igual al 8%. Dicho requerimiento no se aplica a las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresas (EDPYMEs).

$$\frac{\text{Activos líquidos}}{\text{Pasivos a corto plazo}} \geq 8\%$$

$$\frac{\text{Activos líquidos en MN (promedio mensual)}}{\text{Pasivos a corto plazo en MN (promedio mensual)}} = \text{Ratio de liquidez en MN (\%)}$$

b. Ratio de liquidez en moneda extranjera (promedio del mes) (%)

Comprende la media mensual de los valores diarios correspondientes a los activos

$$\frac{\text{Activos líquidos en ME (promedio mensual)}}{\text{Pasivos a corto plazo en ME (promedio mensual)}} = \text{Ratio de liquidez en ME (\%)}$$

c. Adeudos sobre pasivo total (%)

Es aquella proporción del pasivo total que representa a los adeudos y cargas financieras, tanto a corto como largo tiempo, que tiene la entidad financiera.

b. Moneda extranjera: Se considerará que son empresas con liquidez en ME cuando tengan un valor mayor o igual al 20%. Dicho requerimiento no se aplica a las EDPYMEs.

$$\frac{\text{Activos líquidos}}{\text{Pasivos a corto plazo}} \geq 20\%$$

De igual forma, esta misma institución, la SBS (2015), señala que las razones de liquidez para las entidades del sector financiero peruano son tres:

a. Ratio de liquidez en moneda nacional (promedio del mes) (%)

Comprende la media mensual de los valores diarios correspondientes a los activos circulantes en MN dividido entre la media mensual de los valores diarios correspondientes a las responsabilidades a corto plazo en la misma moneda. Sintetizando este concepto, la fórmula para hallar esta ratio es:

líquidos en ME dividido entre la media mensual de los valores diarios de los pasivos correspondientes a los compromisos a corto plazo en la misma moneda. Sintetizando este concepto, la fórmula para hallar esta ratio es:

1.2. Rentabilidad

La rentabilidad de una entidad representa el beneficio neto obtenido a partir del capital y los activos invertidos. Esta rentabilidad puede mejorarse al optimizar la estructura de

costos, aumentar las ventas, reducir gastos o implementar nuevas políticas que maximicen las utilidades del negocio (Oino, 2021).

Ali et al. (2019), mencionan que la rentabilidad se refiere a la capacidad de una entidad para generar ganancias. Dado que una entidad que no obtiene beneficios no podrá mantenerse en el mercado, el líder de la misma debe implementar todas las estrategias posibles en relación a sus recursos económicos para poder generar rendimientos. Estos recursos pueden provenir tanto de fuentes internas, como el capital, o de fuentes externas, como préstamos. Además, es común que las empresas combinen recursos internos y externos para financiar sus operaciones y aumentar sus ganancias (Bazán, 2020).

De igual forma, es importante mencionar que la rentabilidad es crucial, puesto que garantiza que una entidad pueda alcanzar sus objetivos financieros y que, además, es el resultado de las decisiones que toma y aborda la administración de una organización (De La Hoz, Ferrer y De la Hoz, 2008). Por este motivo, medir la rentabilidad permitirá evaluar la eficiencia organizacional. Sin rentabilidad, una entidad no podrá sobrevivir a largo plazo (Worku, Bayleyegne y Tafere, 2024). Cabe resaltar, que la rentabilidad es medida (figurativamente) y comprendida por valores éticos, como la integridad, los cuales deben ser impuestos por la gestión de la entidad (León, Maguñía y León, 2023).

En síntesis, se puede señalar que la rentabilidad es una medida clave que informa la capacidad de una empresa para generar beneficios en asociación con sus recursos financieros. En este sentido, si una empresa posee una mayor rentabilidad, entonces, esto significa que la empresa presenta una alta eficiencia al momento que usa sus recursos para obtener ganancias. Asimismo, la rentabilidad es un elemento sustancial para inversionistas y *stakeholders*, debido a que entrega información acerca de la eficiencia de la gestión financiera de una empresa y la generación de valor para estos.

De acuerdo con la SBS (2015), las razones de rentabilidad para las instituciones

del sector financiero peruano son dos:

a. Rentabilidad financiera (ROE)

Cuantifica la utilidad neta que ha sido generada en el último año en función a la media del patrimonio contable del mismo periodo. Bajo esta perspectiva, revela el rendimiento que los accionistas han conseguido en el periodo final, gracias a su patrimonio; razón que, por lo general, es considerada para invertir en el futuro, y que, también, evidencia el alcance que tendría la entidad para financiar su progreso mediante la capitalización de utilidades. El ROE es hallado por medio de la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Utilidad neta anualizada}}{\text{Patrimonio Promedio}} = ROE (\%)$$

b. Rentabilidad de los activos (ROA)

Cuantifica la utilidad neta que ha sido generada en el último año en función al activo total promedio del mismo periodo. Bajo esta perspectiva, muestra qué tan bien ha empleado una institución financiera sus activos para crear ganancias. El ROA es hallado por medio de la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Utilidad neta anualizada}}{\text{Activo Promedio}} = ROA (\%)$$

Es importante resaltar que los datos anualizados son obtenidos de la siguiente forma: La cantidad del mes es sumada al valor que corresponde a diciembre del periodo anterior y a dicho resultado se le sustrae el valor del mismo mes, pero del periodo anterior. Mientras que, los valores promedios comprenden al de los últimos doce meses.

Teniendo en cuenta que las CMAC requieren liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, como las obligaciones con el público (depósitos de ahorro, a plazo, restringidos, entre otros), así como adeudos financieros, cuentas por pagar,

entre otros (Vásquez et al., 2021). Además, es crucial que monitoreen el comportamiento de los depósitos, especialmente los de depósitos a la vista, puesto que tienen más probabilidades de ser retirados, lo que puede generar inestabilidad y afectar significativamente su rentabilidad (Matyakubovich, 2019); esta última desempeña un papel fundamental en situaciones de crisis financiera y en el cumplimiento eficiente de su función intermediaria (Roy et al., 2019).

Esta investigación buscó analizar la liquidez y rentabilidad de estas instituciones en el periodo de 2020 a 2022, con el objetivo de determinar de qué manera la liquidez ha influido en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, entre los años del 2020 al 2022, es decir, si contaron con suficiente liquidez para cumplir

con sus obligaciones a corto plazo y cómo esto ha afectado su rentabilidad.

2. Metodología

Este estudio fue desarrollado teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo, el diseño no experimental longitudinal y el alcance correlacional-causal (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se diseñó una ficha de registro documental, el cual permitió compilar datos e información sobre la liquidez y rentabilidad de las 11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú. A continuación, en el Cuadro 1 se nombra a estas instituciones supervisadas y autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Cuadro 1
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú

No.	CMAC
1	Arequipa
2	Cusco
3	Del Santa
4	Huancayo
5	Ica
6	Maynas
7	Paita
8	Piura
9	Sullana
10	Tacna
11	Trujillo

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Asimismo, se siguió el siguiente procedimiento: Lo primero que se realizó fue operacionalizar las variables, tomando las dimensiones e indicadores de liquidez y rentabilidad establecidas en el sector financiero peruano por la SBS. Seguidamente, con los datos brindados en la página *web* de la SBS

se diseñó una ficha de registro documental, en el que se reunieron todos los datos necesarios sobre la liquidez y rentabilidad de las CMAC, resultados por la misma SBS.

Por último, se elaboró un análisis descriptivo de los indicadores en estudio, que englobó los periodos de 2020 al 2022 y

que fue expuesto en tablas, y en las cuales se puede observar los datos medidos en razones y presentados en porcentajes; dichas operaciones ya realizadas por la SBS. De igual manera, se comprobó la hipótesis general mediante el estadístico no paramétrico Rho de Spearman.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis descriptivo

En la Tabla 1, se aprecia que los porcentajes de liquidez de las Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito de Arequipa, Paita, Piura, Sullana y Trujillo en Perú, disminuyeron entre el periodo 2020 al 2022. Mientras que, la liquidez de la CMAC de Cusco incrementó en estos años. Por otra parte, si bien la liquidez de la CMAC de Tacna aumentó de 2020 a 2021 en un 2,49%, de 2021 a 2022 disminuyó considerablemente en un 15,73%. De igual forma, la CMAC de Huancayo vio un incremento de su liquidez de 2020 a 2021 en un 1,3%; sin embargo, de 2021 a 2022 decreció en un 11,81%; y la CMAC de Maynas tuvo un aumento en su liquidez de 2020 a 2021 en un 5,84% y una disminución de 2021 a 2022 en un 13,97%.

Tabla 1
Liquidez (%) de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, 2020 – 2022

Año	Arequipa	Cusco	Del Santa	Huancayo	Ica	Maynas	Paita	Piura	Sullana	Tacna	Trujillo
2020	57,53	35,06	55,24	45,46	44,81	72,40	57,12	54,95	62,03	50,44	45,30
2021	37,58	37,30	55,75	46,76	39,28	78,24	48,69	51,62	52,95	52,93	43,16
2022	29,02	38,86	53,11	34,95	40,83	64,27	45,55	42,88	49,72	37,20	38,37

Fuente: Elaboración propia, 2023, a partir de los datos proporcionados por la SBS.

En la Tabla 2, se aprecia que los porcentajes de rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, Piura y Trujillo, en Perú, si bien disminuyeron de

2020 a 2021, incrementaron de 2021 a 2022. Mientras que, la rentabilidad de las CMAC de Del Santa y Paita fueron negativas durante el periodo de 2020 a 2022.

Tabla 2
Rentabilidad (%) de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, 2020 – 2022

Año	Arequipa	Cusco	Del Santa	Huancayo	Ica	Maynas	Paita	Piura	Sullana	Tacna	Trujillo
2020	7,01	4,64	-9,75	6,54	5,44	2,71	-1,57	4,55	1,24	-1,24	2,74
2021	2,56	1,99	-14,70	2,24	2,31	2,18	-4,78	2,26	-13,27	-12,10	0,14
2022	6,03	4,80	-1,55	5,47	5,38	3,90	-1,03	5,47	-3,66	0,80	4,35

Fuente: Elaboración propia, 2023, a partir de los datos proporcionados por la SBS.

Por otra parte, si bien la CMAC de Sullana presentó una rentabilidad positiva en el año 2020, esta descendió en los años 2021 y 2022, alcanzando porcentajes negativos de rentabilidad, siendo el valor más significativo en el año 2021 con -13,27%. Por el contrario, si

bien la CMAC de Tacna presentó porcentajes negativos de rentabilidad en los años 2020 y 2021, siendo el valor más notable en el año 2021 con -12,10%, su rentabilidad transitó a un valor positivo en el 2022.

3.2. Contrastación de hipótesis

Ho: La liquidez no influye significativamente en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, 2020 – 2022.

Ha: La liquidez influye significativamente en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, 2020 – 2022.

Criterios:

Si $(p) > 5\%$, entonces, se acepta la Ho.

Si $(p) < 5\%$, entonces, se acepta la Ha.

En la Tabla 3 se contrasta, con una Sig. inferior al 5% ($p = 0,039$) y un valor de $-0,627$, el cual reflejó una correlación inversa y moderada, que la liquidez influye en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, durante el periodo 2020 al 2022 y, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna.

Tabla 3
Correlación entre liquidez y rentabilidad

		Liquidez	Rentabilidad
Rho de Spearman	Liquidez	Coefficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	-0,627
		N	11
	Rentabilidad	Coefficiente de correlación	-0,627
	Sig. (bilateral)	0,039	11
	N	11	11

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A diferencia del resultado hallado en este estudio, la investigación de Akinleye y Ogunleye (2019), encontró que la liquidez financiera mejora la rentabilidad financiera de las empresas manufactureras en Nigeria, debido a que el coeficiente de caja influye positiva y significativamente en la rentabilidad de estas empresas. Sin embargo, no existe una relación a largo plazo entre la liquidez y rentabilidad.

De igual forma, Al-Qadi y Khanji (2018) evidenciaron en su investigación que la liquidez incide positiva y significativamente en la rentabilidad de las empresas comerciales de Jordania. Los autores utilizaron una regresión simple para comprobar si la ratio actual y la ratio rápida de la liquidez impactaban en la rentabilidad de los activos (ROA).

Por otra parte, respaldando el resultado de este estudio, la investigación de Malik, Awais y Khurshed (2016), hallaron que la liquidez y rentabilidad financiera de los bancos del sector privado de Pakistán prestan una relación significativa y negativa, la cual

fue estimada a través de tres modelos que se diseñaron teniendo en cuenta la técnica de mínimos cuadrados ordinarios.

Desde una perspectiva distinta, la investigación de Chaudhary y Raja (2021) demostró que los indicadores de liquidez están inversamente correlacionados con los de rentabilidad; sin embargo, esta correlación no es significativa al nivel 0,01. Esto supone que la liquidez no influye ni directa ni notablemente en la rentabilidad financiera de la empresa Tata Pigments.

Estas investigaciones, así como otras han evidenciado algún tipo de relación entre la liquidez y rentabilidad financiera. No obstante, la intensidad de dicha relación, influencia, impacto o incidencia, así como su significancia, tiene que ver con el sector empresarial y la coyuntura del contexto en el que se ubica la empresa. Por ejemplo, una relación positiva podría evidenciar que una gestión eficiente de la liquidez aporta de manera directa a una mayor rentabilidad, al permitir a la empresa aprovechar oportunidades de inversión y

cumplir con sus obligaciones de manera apropiada. Por otra parte, una relación negativa podría reflejar una desmesura de liquidez que no se traduce competentemente en inversiones rentables.

Factores como la competencia del mercado, políticas financieras y la capacidad de gestión, también desempeñan un rol crucial. Por consiguiente, la diversidad de agentes y condiciones en el entorno empresarial coadyuva a la variabilidad en la dirección, fuerza y significancia de la relación entre liquidez y rentabilidad de las empresas.

En el contexto peruano, en el periodo 2020 al 2022, la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito se vio perjudicada, debido a los estragos de la pandemia de la COVID-19. En este sentido, el Gobierno peruano, en el 2021 aprobó un programa con medidas preventivas y de índole temporal, para apoyar a las instituciones microfinancieras no bancarias que brindan financiamiento a la micro y pequeña empresa (MYPE). Uno de los tipos de apoyo temporal que englobó este programa fue fortalecer a las CMAC, mediante la participación temporal del Estado en su capital y/o compra de su deuda subordinada temporal (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2021).

Conclusiones

Se contrastó que la liquidez influyó de forma negativa y significativa en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, durante los años 2020 al 2022, con un valor de -0,627 y una Sig. inferior al 5%. Con respecto a la liquidez, se analizó que esta disminuyó en las CMAC de Arequipa, Paita, Piura, Sullana y Trujillo, en Perú, durante los años 2020 al 2022. En contraposición, la liquidez de la CMAC de Cusco aumentó durante este periodo. Y en cuanto a la rentabilidad, se evidenció que esta fue negativa en las CMAC Del Santa y Paita durante los años 2020 al 2022.

Por otra parte, si bien la rentabilidad de la CMAC de Sullana fue positiva en el año 2020,

esta pasó a ser negativa durante los años 2021 y 2022; mientras que, si bien la rentabilidad de la CMAC de Tacna fue negativa durante los años 2020 y 2021, esta pasó a ser positiva durante el 2022.

Este estudio aporta información valiosa con respecto a la salud financiera y el desempeño económico de estas instituciones durante los años 2020 al 2022. La evaluación de la liquidez brinda información acerca de la capacidad de las CMAC para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, lo cual es clave para mantener la estabilidad operativa de estas. Mientras que, el examen de la rentabilidad ofrece una visión de la eficiencia con la que las CMAC utilizan sus recursos para generar beneficios, siendo fundamental para evaluar la sostenibilidad y el atractivo financiero de estas entidades. Este tipo de estudio no solo beneficia a los reguladores y autoridades financieras, sino también a inversores y *stakeholders*, al entregar panoramas cruciales para la toma de decisiones informadas en el ámbito financiero.

Dentro de las futuras líneas de investigación sobre la liquidez y rentabilidad, se podrían explorar estudios que analicen la influencia de factores macroeconómicos en la liquidez y rentabilidad, así como investigaciones que examinen la efectividad de estrategias específicas implementadas por estas instituciones financieras para mejorar estos indicadores. Además, la evaluación de la digitalización y tecnologías financieras en el contexto de las CMAC podría ser un área relevante para explorar, puesto que la transformación digital puede tener impactos significativos en la eficiencia operativa y en la relación entre liquidez y rentabilidad. Estas investigaciones contribuirían a fortalecer el conocimiento sobre el desempeño financiero de estas entidades y podrían proporcionar recomendaciones prácticas para su gestión y regulación.

Acerca de las limitaciones, es fundamental resaltar que el contexto descrito solo afecta a las CMAC del Perú y que, por consiguiente, los resultados de esta investigación no corresponden, se ajustan o amplían a otras instituciones del sector financiero peruano.

Finalmente, dado que la liquidez influyó significativamente en la rentabilidad de las CMAC, se puede inferir de forma general que, aceptables ratios de liquidez en moneda nacional y extranjera, así como adeudos sobre pasivo total originan menores ROE y ROA en estas instituciones. En otras palabras, los comportamientos de liquidez y rentabilidad de estas CMAC permiten concluir que una mayor liquidez no siempre va a determinar que se alcance una mayor rentabilidad.

Referencias bibliográficas

- Akinleye, G. T., y Ogunleye, J. S. (2019). Liquidity and the profitability of manufacturing firms in Nigeria. *Applied Finance and Accounting*, 5(2), 68-73. <https://doi.org/10.11114/afa.v5i2.4477>
- Ali, M. M., Hussin, N. N. A. N., y Ghani, E. K. (2019). Liquidity, growth and profitability of non-financial public listed Malaysia: A Malaysian evidence. *International Journal of Financial Research*, 10(3), 194-202. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n3p194>
- Al-Qadi, N. S., y Khanji, I. M. (2018). Relationship between liquidity and profitability: An empirical study of trade service sector in Jordan. *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(7), 153-157. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/42006>
- Álvarez-Moreira, P. J., y Pizarro-Anchundia, S. E. (2022). Activo corriente en la rentabilidad de la empresa PROIMEC S.A. del cantón Manta, 2019-2020. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN*, 6(11), 2-13. <https://editorialibkn.com/index.php/Yachasun/article/view/226>
- Bazán, E. A. (2020). Un modelo econométrico de la rentabilidad: Caso CMAC Arequipa. 2002-2016. *Pensamiento Crítico*, 25(1), 5-31. <https://doi.org/10.15381/pc.v25i1.18475>
- Besley, S., y Brigham, E. F. (2016). *Fundamentos de administración financiera*. Cengage Learning.
- Bolek, M., y Gniadkowska-Szymańska, A. (2019). Financial liquidity as a factor determining the economic condition of companies on the capital market in relation to bankruptcy law in Poland. *Financial Internet Quarterly*, 15(1), 1-9. <https://doi.org/10.2478/fiqf-2019-0001>
- Chaudhary, A. K., y Raja, S. (2021). An in-depth analysis of the relationship between liquidity and profitability, vis-à-vis, tata pigment limited. *European Journal of Business and Management Research*, 6(3), 151-154. <http://dx.doi.org/10.24018/ejbm.2021.6.3.881>
- Damayanthi, I. G. A. E., Wiagustini, N. L. P., Suartana, I. W., y Rahyuda, H. (2023). Strategies to reduce credit risk and liquidity risk to increase bank profitability. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1759-1768. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.015>
- Decreto Ley No. 23039 de 1980. Se crean Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en Consejos Provinciales del País. 14 de mayo de 1980.
- De La Hoz, B., Ferrer, M. A., y De la Hoz, A. (2008). Indicadores de rentabilidad: herramientas para la toma de decisiones financieras en hoteles de categoría media ubicados en Maracaibo. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XIV(1), 88-109. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25389>
- Ducuará, J., Niebles-Núñez, W., y Pacheco, C. (2022). Liquidez y endeudamiento en el sector petróleo colombiano: Análisis 2011-2020. *Revista de*

- Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(4), 264-276. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i4.39129>
- Gómez, G., Mena, A., y Beltrán, R. (2019). Estudio de los factores determinantes del crecimiento de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú. *Contaduría y Administración*, 64(3), 1-19. <http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1596>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Iachini, E., y Nobili, S. (2016). Systemic liquidity risk and portfolio theory: An application to the Italian financial markets. *The Spanish Review of Financial Economics*, 14(1), 5-14. <https://daneshyari.com/en/article/1001034>
- Kweh, Q. L., Lu, W.-M., Tone, K., y Liu, H.-M. (2024). Evaluating the resource management and profitability efficiencies of US commercial banks from a dynamic network perspective. *Financial Innovation*, 10, 19. <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00531-0>
- León, C. F., Maguiña, O. F., y León, F. R. (2023). Control Interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(E-7), 66-76. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40447>
- López-de-Foronda, Ó., López-de-Silanes, F., López-Iturriaga, F. J., y Santamaría-Mariscal, M. (2019). Overinvestment, leverage and financial system liquidity: A challenging approach. *BRQ Business Research Quarterly*, 22(2), 96-104. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2018.08.001>
- Malik, M., Awais, M., y Khursheed, A. (2016). Impact of liquidity on profitability: A comprehensive case of pakistan's private banking sector. *International Journal of Economics and Finance*, 8(3), 69-74. <https://doi.org/10.5539/ijef.v8n3p69>
- Matyakubovich, R. A. (2019). Issues of expanding the deposit base of commercial banks. *Religación*, 4(15), 274-279. <https://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/304>
- Mejia, K. P., Sichei, L. G., y Nolazco, F. A. (2020). La liquidez en los procesos económicos de una empresa de decoración de interiores, Lima 2019. *Espíritu Emprendedor TES*, 4(1), 1-12. <http://espirituemprendedores.com/index.php/revista/article/view/178>
- Ministerio de Economía y Finanzas - MEF (14 de abril de 2021). Gobierno apoyará temporalmente a las instituciones microfinancieras para recuperación del sector MYPE. *Ministerio de Economía y Finanzas*. https://www.mef.gob.pe/en/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=6980&lang=es-ES
- Oino, I. (2021). Regulatory capital: Implications on credit creation and profitability. *Cogent Economics y Finance*, 9(1), 1955470. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1955470>
- Ortiz, H. (2018). *Análisis financiero aplicado, bajo NIIF*. Universidad Externado.
- Portocarrero, F. (2000). *Las cajas municipales de ahorro y crédito: Su experiencia en el micro crédito rural en Perú*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/14559/las-cajas-municipales-de-ahorro-y-credito-su-experiencia-en-el-micro-credito>
- Quispe, J. C., Flores, G. A., Velásquez, W. L., Quispe, C. N., Choque, D. S., y

- Huarcaya, E. R. (2022). Efecto del riesgo de liquidez en el costo de financiamiento del sistema financiero en el Perú, periodo 2015-2020. *Religación*, 7(31), e210888. <https://doi.org/10.46652/rgn.v7i31.888>
- Resolución S.B.S. No. 472 de 2001 [Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones]. 20 de junio de 2001.
- Rico, J. D., Galviz, D. F., Jiménez, A., y Aristizábal, L. Y. (2022). Sistema de indicadores de eficiencia financiera para las pymes del sector textil de Medellín-Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 441-460. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38857>
- Roy, S., Misra, A. K., Chandra, P., y Ramizur, M. (2019). Interrelationship among liquidity, regulatory capital and profitability- A study on Indian banks. *Cogent Economics y Finance*, 7(1), 1664845. <https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1664845>
- Salah, I., y Abu, M. (2020). The effect of credit risk, liquidity risk and bank capital on bank profitability: Evidence from an emerging market. *Cogent Economics y Finance*, 8(1), 1814509. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1814509>
- Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (2015). *Glosario de términos e indicadores financieros*. <https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2015/Setiembre/SF-0002-se2015.PDF>
- Vásquez, C. A., Terry, O. F., Huaman, M. J., y Cerna, C. S. (2021). Ratios de liquidez y cuentas por cobrar: análisis comparativo de las empresas del sector lácteo que cotizan en la bolsa de valores de Lima. *Visión de Futuro*, 25(2), 195-208. <https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2021.25.02R.006.es>
- Vasquez, X. E., Rech, I. J., Miranda, G. J., y Tavares, M. (2017). Convergencias entre la rentabilidad y la liquidez en el sector del agronegocio. *Cuadernos de Contabilidad*, 18(45). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc18-45.crls>
- Worku, A. T., Bayleyegne, Y. W., y Tafere, Z. B. (2024). Determinants of profitability of insurance companies in Ethiopia: Evidence from insurance companies from 2011 to 2020 years. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 13, 4. <https://doi.org/10.1186/s13731-023-00357-1>